

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
03/03/2024](#)

NURSING MANAGEMENT IN THE BASIC HEALTH UNIT – UBS: EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10774987

¹Antônia de Melo Bahia; ²Ellem Rodrigues Andrade; ³Jessica Rodrigues de Souza; ⁴Noélia Said Mota; ⁵Rosione Araújo Guimarães; Orientadora Prof.^a.

Noélia Medeiros Araújo

RESUMO

Relata uma experiência acadêmica de visita técnica a Unidade Básica de Saúde e sua contribuição para aprendizado dos acadêmicos de enfermagem sobre o Gerenciamento de Enfermagem da Universidade Nilton Lins, com intuito de vivenciar o trabalho da equipe de enfermagem no gerenciamento, com uso da ferramenta Plan, Do, Check, Action (PDCA). A implantação do ciclo PDCA na saúde é, então, um processo que traz melhoria contínua, uma demanda muito latente da área. Quanto mais essa cultura vai se enraizando na unidade de saúde mais benefícios vão surgindo, garantindo um diagnóstico apurado sobre os processos e tratando de solucionar problemas de forma cada vez mais ágil. O

enfermeiro é essencial para o gerenciamento do cuidado e dos serviços de saúde, fazendo-se necessário conhecer a dinâmica da unidade Básica de Saúde. Contudo, foi possível identificar que a assistência de enfermagem é fundamental para a resolutividade das ações em saúde, e as práticas gerenciais contribuem para a efetivação do acesso e promoção da saúde da população, onde se ressalta que o enfermeiro consolida as ações gerenciais e assistenciais de forma positiva para a população em diferente contexto.

Palavra-chave: Unidade Básica de Saúde, Gerenciamento de Enfermagem, Plan, Do, Check, Action (PDCA).

ABSTRACT

It reports an academic experience of a technical visit to the Basic Health Unit and its contribution to nursing students' learning about Nursing Management at Nilton Lins University, with the aim of experiencing the work of the nursing team in management, using the Plan tool, Do, Check, Action (PDCA). The implementation of the PDCA cycle in healthcare is, therefore, a process that brings continuous improvement, a very latent demand in the area. The more this culture takes root in the health unit, the more benefits will emerge, guaranteeing an accurate diagnosis of processes and trying to solve problems in an increasingly agile way. The nurse is essential for the management of care and health services, making it necessary to know the dynamics of the Basic Health Unit. However, it was possible to identify that nursing care is fundamental for the resolution of health actions, and the Management practices contribute to the effective access and promotion of health for the population, where it is highlighted that nurses consolidate management and care actions in a positive way for the population in different contexts.

Keywords: Basic Health Unit, Nursing Management, Plan, Do, Check, Action (PDCA).

INTRODUÇÃO

A gestão eficaz das Unidades Básicas de Saúde (UBS) é fundamental para garantir o acesso equitativo e a qualidade dos serviços de saúde, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Nesse contexto, a formação acadêmica em Enfermagem desempenha um papel crucial na preparação de profissionais capazes de enfrentar os desafios gerenciais enfrentados no dia a dia dessas unidades.

O gerenciamento de uma unidade de saúde constitui uma importante ferramenta para a concretização das ações, incorporando um caráter articulador e resolutivo, ou seja, as ações gerenciais realizadas são determinantes e definitivas para a concretização das políticas públicas de saúde (FERNANDES; CORDEIRO, 2018).

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise detalhada da experiência vivenciada por cinco acadêmicos do 7º período do curso de Enfermagem da Universidade Nilton Lins, durante sua visita técnica à Unidade Básica de Saúde (UBS) José dos Santos Ventura, em 13 de março de 2023. A visita foi realizada como parte integrante da disciplina de gerenciamento em enfermagem, visando estimular os alunos a refletir sobre os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem em formação e exercitar a dimensão gerencial do ser enfermeiro.

Durante a visita, os acadêmicos foram recebidos pela Enfermeira Assistente responsável pelo gerenciamento da UBS na ausência da enfermeira titular, e tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da unidade, suas práticas de gestão e os serviços oferecidos à comunidade. Identificaram-se desafios enfrentados pela equipe, como a não realização do cronograma de palestras, e propuseram soluções utilizando o método Plan, Do, Check, Action (PDCA) como abordagem para melhoria contínua.

A aplicação do ciclo PDCA na enfermagem representa uma estratégia importante para identificar problemas, monitorar resultados, planejar

medidas preventivas e implementar mudanças corretivas, contribuindo assim para a qualidade e segurança dos serviços de saúde.

Denota-se que a assistência de enfermagem necessita de estratégias que ampliem o acesso, pois esses profissionais enfrentam dificuldades relacionadas a sobrecarga de trabalho, horários restritos da unidade de saúde, bem como o aumento da demanda desses serviços, uma vez que as dificuldades necessitam ser superadas para contribuir no que concerne ao acesso da população aos serviços de saúde (NUNES, *et al.*, 2018).

Este estudo pretende contribuir para o entendimento das práticas gerenciais em Unidades Básicas de Saúde, destacando a importância da formação acadêmica na preparação de futuros enfermeiros para enfrentar os desafios do sistema de saúde, bem como para a promoção de melhorias contínuas na prestação de cuidados de saúde à comunidade.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Trata-se de uma experiência realizada por cinco acadêmicos do 7º período do curso de Enfermagem da universidade Nilton Lins, durante a visita técnica na Unidade Básica de Saúde (UBS) José dos Santos Ventura, na referida data 13 de março de 2023 às 13:00 horas.

Foi proposto ao grupo com o objetivo de estimular os acadêmicos a refletir sobre os desafios vivenciados na Unidade Básica de Saúde (UBS) como profissionais em formação, exercitando a dimensão gerencial do ser enfermeiro.

A visita discutida em questão faz parte da disciplina gerenciamento em enfermagem, onde oportunizou aos acadêmicos a experiência de vivenciar o gerenciamento em Unidade Básica de Saúde (UBS).

Ao chegamos à unidade, fomos recebidos pela Enfermeira Assistente que estava responsável pelo gerenciamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) no decorrer dos dias, pois a Enfermeira responsável pelo gerenciamento da unidade encontra-se afastada por motivo de saúde. Ela é responsável por gerenciar, liderar e organizar a operacionalização das ações de sua equipe de enfermagem, planejando e coordenando as atividades desenvolvidas durante o período de trabalho, delegando atividades a serem desenvolvidas para melhor satisfazer as necessidades dos clientes atendidas, tendo em vista a excelência do trabalho da equipe multidisciplinar de saúde.

Foi informado que os mesmos trabalham com indicadores, visitas domiciliares, educação em saúde nas escolas, programas voltados para as campanhas de prevenção, entre outros.

A demanda de usuários é muito grande, mas que sempre busca analisar todo processo de trabalho objetivando soluções para problemas existentes com intuito de saná-los na medida do possível.

Os principais serviços oferecidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) atendimento inicial pormenorizado (triagem) a todos os usuários como agendamento de consultas médicas e de enfermagem com aferição dos sinais vitais; consulta de enfermagem ao pré-natal com amplo espectro de procedimentos/orientações/informações, inalações, administração de medicamentos injetáveis, curativos, vacinas, tratamento odontológicos, realização de exames cito patológico para prevenção do câncer de colo do útero, neste momento oportunizava a mulher com informações acerca do bem estar e da sua saúde; consulta de puerpericultura para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

Foi identificado um problema na unidade com o cronograma de palestras que não estava sendo realizado, com isso as acadêmicas levaram o

problema identificado para as salas de aula onde em forma de seminário foi aplicado o método *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) como forma de sugestão para solucionar o problema identificado.

A aplicação do ciclo *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) na enfermagem consiste em método utilizado para identificar problemas, monitorar os resultados do processo de saúde, planejar medidas preventivas e fazer mudanças corretivas para melhorar continuamente a qualidade e segurança dos serviços.

As acadêmicas acreditam que foi uma ação que exigiu muita responsabilidade por serem ainda alunas de graduação, porém foi uma experiência muito positiva para o seu crescimento profissional.

RESULTADO / DISCUSSÃO

Nesse relato, constatou-se a singularidade do trabalho em saúde sobre o ser enfermeiro gestor na UBS. O enfermeiro é primordial para a articulação dos sistemas de saúde, no sentido de promover a efetividade da assistência. Vale destacar que o ensino da enfermagem é um ponto forte que contribui para a adesão das pessoas ao tratamento e prevenção de doenças, onde o gerenciamento encontra-se relacionado com o desenvolvimento de competências atributivas as ações profissionais nos serviços de saúde (FERREIRA, *et al.*, 2019).

Verificou-se que o enfermeiro desempenha um relevante papel na equipe de saúde desse lugar, quando atua quer seja na assistência, quer seja na gestão, já que este tem se mostrado sensível a acreditar que é possível sim vencer obstáculos, e que muito pode ser feito para criar vínculos fortalecidos de atenção entre equipes de saúde/ família, na busca de contribuir para melhoria da qualidade de saúde e de vida do indivíduo.

O gerenciamento de enfermagem inclui todo cuidado direcionado ao cliente em suas ações e atividades praticada à assistência indireta. A prática de enfermagem, qual consistir em duvidar do objeto de trabalho

dos enfermeiros, individual às múltiplas faces de sua dimensão gerencial. =(AMARAL et al. 2011).

O enfermeiro ao se empoderar das competências gerenciais tende a desenvolver habilidades específicas que auxiliam no protagonismo através da efetivação de instrumentos ou meios gerenciais que buscam elucidar o enfrentamento de conflitos e negociação, contribuir para uma melhor comunicação, o gerenciamento do trabalho em equipe, a liderança, diferentes saberes administrativos que viabilizam todo esse processo, dentre outros meios que são de extrema importância nesse processo (ALMEIDA *et al.*, 2011).

Assim, essas ferramentas gerenciais tornam-se essenciais, pois à medida que elas são utilizadas pelo enfermeiro gestor ocorrerá a facilitação do seu próprio trabalho. A partir do uso desses instrumentos, o enfermeiro gestor sempre estará buscando soluções para as demandas existentes, facilitando a tomada de decisão, programação estratégias e ações necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos no serviço.

Este momento caracteriza-se pela identificação dos problemas a serem solucionados por meio de estratégias de intervenção, sendo a realidade descrita mediante a seleção de problemas relevantes, buscando-se a compreensão ampla do por que estes ocorrem e identificando-se os nós-críticos, que representam os centros práticos de ação.

Plan, Do, Check, Action (PDCA) é um método que gerencia as tomadas de decisões de forma a melhorar atividades de uma organização sendo, também, muito explorado na busca da melhoria da performance. Isso faz com que o PDCA seja muito importante e contribua significativamente para a obtenção de melhores resultados.

O Ciclo PDCA auxilia na diminuição das perdas de qualidade e produtividade, devem “garantir o melhoramento contínuo das características da qualidade, fundamentais na obtenção de vantagens competitivas” (SOARES 2017, p.17). É um método de gestão, representa o

caminho a ser seguido para que as metas estabelecidas possam ser atingidas. Para a execução completa do ciclo PDCA, as seguintes etapas devem ser seguidas: **Planejamento** consiste em estabelecer metas e o método para alcançar as metas. **Execução** é executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planejamento e coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do processo.

Verificação significa a partir dos dados coletados na execução, comparar o resultado alcançado com a meta planejada. **Atuação Corretiva** baseia-se em atuar no processo em função dos resultados obtidos.

Foi sugerida essa ferramenta para resolver o problema identificado, onde foi aplicado em sala de aula de forma experimental a qual trouxe resultados positivos a nosso ver, que pode beneficiar nas ações de saúde e na realização do cuidado, gerando uma assistência de enfermagem adequada e de qualidade na unidade de saúde.

A execução da ação sugerida exigiu das acadêmicas buscar estratégias e alternativas para uma melhor resolubilidade do problema apresentado de acordo com as premissas do Processo de Enfermagem e as especificidades da unidade, que pode contribuir no fortalecimento da dimensão gerencial, vertente inerente à enfermagem.

CONCLUSÃO

A análise da visita à UBS evidenciou a importância da gestão em enfermagem na articulação dos sistemas de saúde, na promoção da efetividade da assistência e na melhoria contínua da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

A presença da Enfermeira Assistente, responsável pelo gerenciamento da unidade na ausência da enfermeira titular, destacou o papel fundamental do enfermeiro na liderança, organização e coordenação das atividades da equipe de enfermagem.

A experiência também ressaltou o papel do enfermeiro como agente de mudança e defensor da qualidade do cuidado. Ao se empoderar das competências gerenciais e utilizar ferramentas como o PDCA, o enfermeiro pode facilitar o processo de tomada de decisão, promover uma comunicação eficaz, liderar equipes multidisciplinares e buscar soluções inovadoras para os desafios enfrentados na prática profissional.

Em suma, a visita técnica à UBS proporcionou aos acadêmicos uma valiosa oportunidade de vivenciar o gerenciamento em enfermagem na prática, reforçando a importância da formação acadêmica na preparação de enfermeiros competentes, comprometidos e capacitados para enfrentar os desafios do sistema de saúde e promover uma assistência de enfermagem de qualidade à comunidade.

Portanto, este relato não apenas destaca a cogestão como uma possibilidade real e viável, mas também enfatiza a importância de repensar constantemente os modelos de organização e gestão na atenção básica, com o objetivo de assegurar uma assistência de qualidade e em consonância com os princípios fundamentais da saúde pública brasileira.

REFERÊNCIAS

Almeida, A. L. M., Rodrigues, A. R., Oliveira, C. M. C., & Silveira, L. C. (2011).

Amaral, M. A., Oliveira, F. L., & Ferreira, M. A. F. (2011). Gerenciamento em Enfermagem: instrumentação para a prática.

Empoderamento do enfermeiro no gerenciamento de serviços de saúde: revisão integrativa da literatura. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, 13(4), 740-749. *Enfermagem: instrumentação para a prática*.

FERNANDES, Josieli Cano; CORDEIRO, Benedito Carlos. O gerenciamento de Unidades Básicas de Saúde no olhar dos enfermeiros gerentes. *Revista de Enfermagem*, Recife, v. 12, n. 1, p. 194-202, jan. 2018.

FERNANDES, Josieli Cano; et al. Competências necessárias ao gestor de USF: um recorte da prática do enfermeiro. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 43, n° 6, p. 22-35, dez., 2019. Ferramentas. Editora Atlas.

FERREIRA, Jéssica; et al. Formação de gestores como estratégia para o fortalecimento da regionalização em saúde. Revista de Enfermagem UFPE [Online], Recife, v. 12, n°4, p. 1179-84, abr., 2019.

Nunes, J. A. R., Santos, L. R., & Silva, A. M. B. (2018). [Título do artigo]. Revista de Enfermagem Referência, (Série IV), 147-154.

Soares, Reinaldo. (2017). Gestão da Qualidade: Conceitos, Metodologias e Ferramentas. Editora Atlas.

¹Melobahiatania@gmail.com

²ellemrodrigues@icloud.com

³jessicarodriguesdesouza52@gmail.com

⁴noeliasaid92@gmail.com

maciorose0811@gmail.com, Curso de Enfermagem da Universidade Nilton Lins

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

**Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil